

திருக்குறளில் பெண்ணின் நிலை

மு. கண்மணி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
நாடார் சரசுவதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தேனி

முன்னுரை

உலக இலக்கிய வரலாற்றில் ஒப்பற்றதாக எண்ணத்தகும் சில நூல்களுள் தலையாய சிறப்பினையுடையது திருக்குறள். மனித சமூகத்திற்குத் தேவையான அடிப்படை உண்மைகளையும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளையும் அறிவுறுத்தும் நீதிநூல்களுள் திருக்குறள் ஒன்று. மனித இனத்தை நன்னெறிப்படுத்தும் வாழ்வியல் வழிகாட்டியாகவும், காலந்தோறும் புதுப்புது விளக்கம் தந்திடும் போலக்கியமாகவும் திகழ்கின்றது. தமிழ்ப் பண்பாட்டின் வாழ்விடமாகவும், தமிழர் தம் வாழ்வியல் நெறியாகவும் திருக்குறள் விளங்குகிறது.

“எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை காண்”¹ என்று பாரதியாரும், “மனைக்கு விளக்கம் மடவார்”² என்று நான்மணிக்கடிகையும், “மனைக்கு விளக்காகிய வாணுதல் மனைமாண்கடா”³ என்று நற்றிணையும் பெண்ணின் சிறப்பினைப் போற்றுகின்றன.

பெண்களுக்கான சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்கி, சமுதாயத்தில் பெண்கள் போற்றப்பட வேண்டும். பெண்மைப் போற்றப்படும் போது சமுதாயம் மேன்மையுறும், பெண் தன்னுடைய தனித்துவத்தை இழக்காது வாழவேண்டும் என்பதற்கு இணங்க வள்ளுவர் தம் நூலில் பதிவு செய்துள்ளார். பெண்ணின் தனித்துவத்தை வெளிக்கொணரும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

பெண்ணின் பெருமை

பெண் அளப்பறிய ஆற்றல் கொண்டவள். தன் கணவனையும் காக்கும் திறம் வாய்ந்தவள். விரைந்து செயல்படும் சோர்வில்லாதவள் என்று பெண்ணின் பெருமையை,

‘தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்வில்லால் பெண்’⁴ குறள் - 56

என வள்ளுவரும்,

‘மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே - நல்ல

மாதவஞ் செய்திடல் வேண்டுமம்மா’⁵ மலரும் மாலையும் ப-127 எனக் கவிமணி கூறியுள்ளார்.

‘பெண்ணாய் பிறந்துவிட்டதைப் பற்றிப் பெருமையடைந்து கொள்’⁶

எனக் கவிக்குயில் சரோஜினிதேவியும்,
‘பெண்ணடிமை தீருமட்டும் பேசுந் திருநாட்டில்
மண்ணடிமை தீர்ந்து வருதல் முயற்கொம்பே’⁷

எனப் பாரதிதாசனும் இன்னும் பலரும் பெண்ணின் பெருமைகளைச் சுட்டியுள்ளார். இவ்வகையில் வள்ளுவரும் பெண்களின் நிலைப்பாட்டைப் பற்றி இன்னும் பல குறள்களில் கூறியுள்ளார்.

பெண்களின் கற்புநெறி

அன்பும், அறனும் ஆற்றலும் கொண்ட மனைவியே இல்லறத்திற்கு இன்றியமையாதவள். இல்லறத்தின் தூணாக இருக்கும் பெண்ணிற்குக் கற்பு என்பது மிகவும் முக்கியமாகக் கருதப்படும் நற்பண்புகளுள் ஒன்றாகும். அக்கற்பின் இயல்பினைப் பற்றி வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றது. காப்பன காத்தும், கடிவன கடிந்தும், ஒழுகும் ஒழுக்கமுள்ள மனநிலையே கற்பு, என்பதை வள்ளுவர்,

பெண்ணிற பெருந்தக்க யாவுள
கற்பென்னும்

திண்மையுண்டாகப் பெறின்.⁸ குறள்-54
கற்பு என்னும் மனத்திண்மை இருக்குமானால் பெண்ணைவிடப் பெருமையுடையவை வேறு எவை உள்ளன என்று ஆணித்தரமாக வள்ளுவர் வினவுகிறார்.

சிறைகாக்குங் காப்பு எவன் செய்யும்
மகளிர்

நிறைகாக்குங் காப்பே தலை.⁹ குறள்-57
மகளிரைச் சிறைவைத்துக் காப்பதால் பயனில்லை. அவரின் மனத்திண்மையால் தம் கற்பைக் காத்துக் கொள்ளும் காவலே சிறந்தது என்று அறிவுரை சொல்லும் வகையில் பெண்ணின் குண இயல்பினை எடுத்தியம்புகிறார்.

பெண்ணின் பொறுமை

அன்பு காரணமாகப் பொறுத்துக் கொள்ளும் ஆற்றலே ஒரு பெண் கணவனுடனும் குழந்தைகளுடனும் கொள்ளும் உறவில் தாய்மை மிளர்கிறது. அவர்கள் தனக்கு இழைக்கும் சிறு, சிறு குற்றங்களை எண்ணும் பொழுது கோபம் கொண்டாலும் அவர்களைக் காணும் போது அன்பு மேலீட்டினால் அக்குறைகளைப் பொரிது படுத்தாது, அவர்களை வெறுக்காது நேசத்துடன் நடப்பது ஆழ்ந்த முதிர்ந்த அன்பின் விளைவாகும்.

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்
தொழுதெழுவாள்

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை¹⁰ குறள்- 55
கற்பின் நல்லாள் கொழுநனைத் தெய்வமாகத் தொழ வேண்டும். மனைவிக்குக் கணவன் தெய்வம். கணவனுக்கு மனைவி யார்? என்னும் கருத்து குறிப்பிடப்படவில்லை. மனைவியின்பால் உள்ள அன்பால் அவன் சொன்னபடி நடக்கிற கணவன ஒருநாளும் பெரும்பயன் அடைய மாட்டான் என்கிறார். ‘தையல் சொல் கேளேல் ஆத்திச்சூடி’¹¹ -62 ஒளவையார் குறிப்பிடுகிறார்.

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க்கேட்பினும்
அப்பொருள்

மெய்பொருள் காண்ப தறிவு.¹² குறள் -423
ஆதலால் மனைவி சொல்வதையும் பெண் பேதமையால் மொழிந்தாள் என ஒதுக்கிவிடாது அவள் சொல்லின் உண்மையை ஆராய வேண்டும் என வள்ளுவர் குறிப்பிடவில்லை.

அடக்கத்தின் உயர்நிலை பெண்

திருவள்ளுவர் பெண்களை மிக உயர்வாகப் பார்ப்பதற்கு அடக்கப்பண்பே காரணம். பெண்களையும் பெண்ணின் வாழ்வையும் மையமாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்ட நூல் திருக்குறள் எனலாம். பெண்கள் பண்பு நிலைகளிலும் உயர்வு பெற்று விளங்கியதற்குக் காரணம் தன்னைக் காத்தல் என்ற அடக்கமே.

எல்லோருக்கும் நன்றாம் பணிதல்
அவருள்ளும்

செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து¹³

- குறள்-125

இவ்வாறு வள்ளுவர் அடக்கத்தின் பண்பினை உணர்த்துகிறார்.

கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடல்ஏறாப்

பெண்ணின் பெருத்தக்க தில்¹⁴

- குறள்-1137

கடல் போன்ற காமநோய் வருந்தியும், மடலேறாமல் துன்பத்தை பொருத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண் பிறவியைப் போலப் பெருமையான பிறவி இவ்வுலகத் தில் வேறு இல்லை.

இல்லாள் மாண்பு

ஆணின் மொத்த வாழ்க்கைக்கும் துணை என்னும் வகையில் வாழ்க்கைத் துணையாக இல்லறத்தின் ஆணிவேராகப் பெண் இருக்கிறாள் என்பதால் அவளுக்கு இல்லாள் என்ற பட்டத்தைக் கொடுத்து, பெண்ணின் மாட்சி இல்லறத்தின் மாட்சி என்று விளக்குகிறார்.

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்

இல்லவள் மாணாக் கடை¹⁵

-குறள் 53

இல்லறத்தை ஆட்சி செய்யும் இல்லவள் மாண்புடையவளாகத் திகழும்பொழுது அந்த இல்லமே மேன்மையடைகிறது. இல்லையெனில் பாழாகின்றது. மனைக்குரிய மாண்பு ஒருவனது மனைவியிடத்து இருப்பின் இல்லாதது ஏதுமில்லை, அம்மாண்பு அவளிடத்து இல்லையாயின், அனைத்தும் இருப்பினும் ஏதுமில்லாததாகும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

இல்லறத்தானுக்குரிய ஆறு

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்துஓக்கல் தான் என்று

ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை¹⁶ - குறள்

முன்னோர்கள், தெய்வம், விருந்தினர் குடும்பத்திலுள்ள தன்னோடு சேர்ந்தவர்கள்,

தான் என்ற வாரிசைப்படி செய்ய வேண்டிய கடமைகள். அதாவது தனது முன்னோர்களைக் கருதிச் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை முதலில் கவனித்து, அதன் பிறகு தெய்வ வழிபாட்டுக்கானவற்றைக் கவனித்து அதற்கடுத்து தன் மனையிலுள்ள மற்ற சுற்றத்தாரைக் கவனித்து பிறகு தன்னைப் பற்றி யோசிக்க வேண்டும். இந்த ஐந்து கடமைகளைச் செய்வது இல்லறத்தின் தலைசிறந்த நெறியாகும்.

வாழ்க்கைத் துணைநலம்

ஒருவனுக்கு அமையும் மனைவி சிறந்த இணையாக அமைய வேண்டுமானால், இவ்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்குண செயல்கள் உடையவளாகவும், தன்னை மணந்து கொண்ட கணவனது வருவாய்க்குத் தக்கவாறு செலவு செய்து, செம்மையாகக் குடும்பத்தை நடத்தக் கடமைப்பட்டவளாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை,

மனைத்தக்கமாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டாள்

வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை¹⁷

- குறள்-51

இவ்வாறு வாழ்க்கைத் துணையாகும் தகுதியை எடுத்துக்காட்டுகின்றார்.

தாய்மை நிலை

பெண் பண்புடைய மக்களைப் பெறுவதன் வழி தாய்மையின் உயர்வினைப் புலப்படுத்துகின்றார். அதனால் தான் தம்மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் அமிழ்தினும் இனிது என்றும், குழந்தைகள் மெய்த்தீண்டல் உடற்கின்பமாகவும், சொற்கேட்டல் செவிக்கின்பமாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்.

ஈன்றபொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச் சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்ச்¹⁸

- குறள்-69

தன் மகனைச் சான்றோனாகக் கேட்ட தாயின் மன மகிழ்ச்சியினைச் சுட்டியுள்ளார். குழலினும், யாழினும் இனிதான மக்கட்செ

ல்வத்தை தாயும் தந்தையும் முறைபிறழாது நெறிப்படுத்தி வளர்க்க வேண்டும். கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கச் செய்து ஒழுக்கம் தவறாது வளர்க்க வேண்டும். கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கச் செய்யும் பெற்றோரை பெருமையடையச் செய்யும் வகையில் பிள்ளைகள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தியுள்ளார். தன் மகன் அறநெறிகளில் உயர்ந்து விளங்கி அறிவுடையவன் என்று அனைவராலும் புகழப்படும் போது தாய் அடைந்திடும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை என்பதை,

தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல்.¹⁹ - குறள்

கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த சான்றோர் இருக்கும் அவையில் தன் மகன் தலைமகனாக இருக்கும் அவையில் தன் மகன் தலைமகனாக இருக்கும் வகையில் உருவாக்குவதே பெற்றோர் கடமை என்பதுடன் அதுவே தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யும் சிறந்த கடமையாகும்.

விருந்தோம்பல்

விருந்து என்பதற்குப் புதியது என்று பொருள். புதிதாக வீட்டிற்கு வருவோர்க்கு உணவுபடைத்தல், கணவனும், மனைவியும் தம்முள் அன்புடைமையின்றி இனிது நிகழாது. பிணக்கின் சமயம் விருந்துவரின், தலைவன் அவளை,

இருந்து முகந்திருந்தி ஈரோடு பேன்வாங்கி விருந்து வந்ததென்று விளம்ப²⁰

அவள் வெறி பிடித்தவள் போல் நடந்து கொண்டாள் என்று பழம்பாடல் ஒன்று குறிப்பிடுகின்றது.

மேப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து நோக்கக் குழையும் விருந்து.²¹

என்ற குறள் வழி விருந்தினர் அனிச்சமலரை விட மென்மையானவர்கள் என்று உணர்த்துவதன் மூலம், விருந்தினருடன் இன்முகத்துடன் இருந்து அவர்களை ஒம்புதல் வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

வேடன் பிடியில் அகப்பட்ட பெண்புறா ஒன்று தன் ஆண்புறாவிடம் அவனுக்கு விருந்தோம்பச்சொல்லியது. அதற்காகத்தன் உயிரையே மாய்த்து ஆண்புறா வேடனுக்கு உணவானதைக் கம்பராமாயண யுத்தக் காண்டம் விளம்பக் காணலாம். ஆற்றிவில் குறைபாடுடைய பறவை இனமே விரும்ந்தோம்பும் இல்லறக் கடமையை நமுவாது செய்யும் பொழுது, நம் கடமை உணர்வை நாம் தான் தீர்மானம் செய்ய வேண்டும்.

தற்காலத்தில் விருந்தினரை உபசரித்து, அவர்களுடன் அளவளாவுதல் தவிர்க்கப்படுவதால் இல்லறக்கடமையைத்தவறிய குற்றத்தோடு, நம் வருங்கால சந்ததியினரைக் கடமையைத் தவறிய குற்றத்தோடு, நம் வருங்கால சந்ததியினரைக் கடமையுள்ளவராக மாற்றுவதிலும் தவறு செய்து விடுகிறோம். விருந்தினர் வந்தாலும் குழந்தைகளை அவர்களுடன் நெருங்கி விடாது, படிப்பதற்கோ, விளையாடுவதற்கோ, செல்லும்படி ஆணையிடுகிறோம். இவ்விதம் நடந்து கொள்ளாமல் அவர்களையும் மற்றவர்களுடன் எளிதில் பழக உதவுதல் வேண்டும். ஒருவன், **இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி**

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு²²
என்பதை நினைவில் கொள்வதும் அவசியமாகும்.

பெண்ணும் மனமொப்பிய வாழ்வும்

**‘உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னர்
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னர்
இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னர்
இன்னா,
கடன் உடையார் காணப் புகல்.’²³**

என்ற கபிலரின் பாடலில் உள்ள உள்ளம் பொருந்தாத மனைவியின் தோள் சேர்தல் துன்பமாகும்சச என்பதையும் பின்வரும் வள்ளுவர் குறையும் ஒத்து நோக்க வள்ளுவர்

பெண்ணை ஆற்றல் மிக்கவளாகவே உருவகிக்கிறார் என்று புலப்படும்.

குடும்பம் என்ற அமைப்பை முதன்மையாக கொண்டு சமூகத்தைச் சீராக நடத்தும் வழிகளை ஆராயும் போது வள்ளுவர் அங்கு வானுயர்ந்து நிற்கும் பெண்களின் ஆற்றலை தாமும் உணர்ந்து சமூகத்திற்கும் உணர்த்துகிறார். வள்ளுவர் படைக்கும் ஆற்றல் மிக்க பெண்மையை சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ள அவர் மனம் ஒத்த வாழ்க்கையைக் குறித்துச் சொல்லும் வரையறையைக் காண வேண்டும். தனிச்சிறப்பாக அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் பல இலக்கியங்களில் வடிவமைக்கப்பட்ட பெண்ணின் பிம்பங்களைத் தீர்

‘உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்

பாம்போடு உடன்உறைந் தற்று’²⁴

என்ற உள்ளத்தில் உடம்பாடு இல்லாதவருடன் சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவர் பாம்போடு வாழ்வதற்கு ஒப்பிடும்போது இது இருபாலினத்துக்கும் பொது என்று நாம் உணர வேண்டும். ஆகத் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளும் சக்தி வாய்ந்த பெண்மையை மனம் ஒப்பிய வாழ்வை மட்டுமே வாழவும் வழி காட்டுகிறார் வள்ளுவர். ஆண் சமுதாயப் பார்வையிலேயே இலக்கியத்தை அணுகுபவர்கள் இந்தப் பொதுவில் வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களை சரியான முறையில் சீர்தூக்கி பார்க்கவில்லை.

முடிவுரை

திருக்குறளின் அறத்துப்பால் தனிமனித மேன்மைக்கும் ஆளுமை வளர்ச்சிக்கும் கட்டியம் சொல்வது. பொருட்பால் சமுதாய இயக்கத்திற்கும் மேலாண்மைக்கும் கை விளக்காய் விளங்குகிறது. இன்பத்துப்பால் ஆண், பெண் உறவிற்கும், உறுதித் தன்மைக்கும் இல்லற விளக்காவது. பொதுவான மதிப்பீட்டில் நோக்கினால் தனிமனித உணர்வுகளை பொது நல மனிதர்களால் புகுத்துவதே வள்ளுவரின் தலைமைக் கருதுகோளாய்த் துவங்கி நிற்கிறது.

சமுதாயத்தின் முக்கிய அங்கமான இல்லறத்தின் சரிபாதியாகப் பெண்களை எடுத்துக்காட்டிக் குடும்பத்தின் வெற்றி பெண்களால் அமைகின்றது என்கிறார். மேலும் இல்லாளின் இனிய மாண்புகளை அறத்துப்பாலின் வழி இனிதே அறியச் செய்து ஆணும் பெண்ணு ஒருவருக்கொருவர் நல்ல துணையாக இணையான வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது இம்மண்ணிலே நல்ல வண்ணம் வாழ்ந்து சிறப்புடன் வருங்கால சமுதாயத்தை செம்மையாக உருவாக்க முடியும் என்று குறட்பாக்களை அதிகார வைப்பு முறை போன்றவற்றால் குறிப்பாகவும் வெளிப்படையாகவும் தெளிவுபடுத்துகின்றார்.

ஆண் பெண் இருவரும் சமம் என்ற கருத்து மேலோங்கி இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களை நோக்கும் பொழுது பெண்ணின் நிலைப்பாடு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை கட்டுரையின் வாயிலாக உணர முடிகிறது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. பாரதியார் கவிதைகள் - உரையாசிரியர் கவிஞர் பத்மதேவன் பதிப்பு ஆண்டு -2018 கற்பகம் புத்தகாலயம்.
2. நாண்மணிக்கடிகை - மூலமும் உரையும் பதிப்பு ஆண்டு - 2009 சாரதா பதிப்பகம்
3. சங்க இலக்கியம் முழுவதும் (பாட்டும் தொகையும்)- எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை பதிப்பு ஆண்டு -2015 பாரி நிலையம்.
4. மலரும் மாலையும் - கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை - கௌரா பதிப்பகம்
5. பாரதிதாசன் கவிதைகள் - பேரா.ச.சண்முகசுந்தரம் பதிப்பு ஆண்டு -2016 காவ்யா பதிப்பகம்
6. திருக்குறள் - பாரிமேலழகர் உரை-பதிப்பு ஆண்டு -2013 கவிதா வெளியீடு
7. இன்னாநாற்பது -மூலமும் உரையும் -ந.மு.வேங்கடசாமி நட்டார் - சாரதா பதிப்பகம்